

УДК 635.21: 631.5

Производство семенного материала картофеля из миниклубней в полевых условиях

В. П. Дергилев, кандидат с.-х. наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, Екатеринбург, Россия. E-mail: dergilev.59@mail.ru

Резюме. При выращивании семенного картофеля высоких репродукций приходится использовать одновременно все имеющиеся в распоряжении посадочные клубни, не зависимо от их различий по средней массе клубня. В качестве отдельных элементов технологии было изучено влияние средней массы посадочного клубня на продуктивность и среднюю массу клубня. В результате исследований выявлено, что использование мелкой фракции семенных клубней вполне оправдано, что позволит ускорить производство стандартного материала.

Ключевые слова: клубни, продуктивность, средняя масса клубней, зависимость, группа, коэффициент размножения, регламент производства.

Production of potato seed material from minitubers in the field

V.P. Dergilev, candidate agricultural of sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Ekaterinburg, Russia.

E-mail: dergilev.59@mail.ru

Summary. When growing seed potatoes of high reproductions, it is necessary to use all available planting tubers at the same time, regardless of their differences in average tuber weight. As separate elements of the technology, the influence of the average weight of the planting tuber on the productivity and average weight of the tuber was studied. As a result of the research, it was found that the use of a small fraction of seed tubers is fully justified, which will speed up the production of standard material.

Keywords: tubers, productivity, average weight of tubers, dependence, group, multiplication factor, production schedule.

Размножение семенного картофеля (*Solanum tuberosum* L.) в конкретных почвенно-климатических условиях особенно на первых этапах имеет определяющее значение при проведении мероприятий по сортообновлению и сортосмене. Ограничения в количестве и стоимости материала не позволяют большинству сельхозтоваропроизводителей приобретать семена высокого качества в достаточном объеме. Помимо субъективных факторов обусловленных условиями выращивания на уровень продуктивности оказывают влияние физиологический статус (предшествующие условия выращивания), сортовые особенности, качество семенного материала [4, 5, 6, 7]. Для нивелирования воздействия этих факторов требуется период адаптации, включающий в себя накопление приемлемого объема семенного материала, оценка влияния условий выращивания (агротехника возделывания, хранение и т.д.).

Цель и задачи исследований заключались в реализации возможностей технологии выращивания, сохранения сортовых и семенных качеств, получения высокой продуктивности картофеля.

Методика исследования. Объектом исследования являлись 11 сортов картофеля с различными сроками созревания, отличающиеся средней массой посадочного клубня. Предметом исследования являлось влияние средней массы посадочного клубня на продуктивность картофеля в конкретных условиях выращивания и производство семенного материала из миниклубней.

Исследования проведены в отделе картофелеводства ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, путем постановки опытов в полевых условиях в 2020-2021 гг. Учеты и наблюдения выполнены в соответствии с методикой исследований по культуре картофеля [2, 3]. Агротехника выращивания картофеля типична для северной лесостепной зоны Челябинской области [1].

Почва опытного участка выщелоченный среднесуглинистый чернозем. Предшественник – черный пар. Содержание легкодоступных для растений форм питательных веществ в пахотном слое почвы перед посадкой: $N_{16}P_{85}K_{194}$; $pH_{КСI} - 5,14$. Содержание доступной влаги в метровом слое 75-80 мм.

Метеорологические условия 2021 г. отличались высокими среднесуточными температурами воздуха в течение вегетации. Осадки распределялись неравномерно, а их разовое выпадение не превышало 10-12 мм в сутки. Слабая интенсивность осадков на фоне высокой температуры и низкой влажности почвы и воздуха сдерживали рост и развитие растений картофеля (табл. 1). Наиболее благоприятные условия выращивания для картофеля сложились в третьей декаде августа, чему способствовало понижение температуры воздуха и сокращение продолжительности светового дня. Дефицит влаги и высокие температуры отрицательно сказались на сложении пахотного слоя (глыбистость почвы увеличивала травмирование клубней в период уборки). Агрометеорологические условия отчетного года вызвали развитие специфических заболеваний (парши, ризоктониоза, альтернариоза, вирусных инфекций). Недостаток влаги в почве снижал эффективность гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.

Таблица 1 – Метеорологические условия 2021 года

Показатели	Май	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	18,4	19,2	20,0	20,9	18,2
Сумма осадков, мм	8,9	38,1	41,0	6,2	94,2
ГТК	0,16	0,66	0,66	0,10	0,39

В ходе статистического анализа полученных данных использовали методы описательной статистики, анализа распределений и поиска зависимостей. Для всех агробиологических показателей рассчитывали средние значения.

Результаты исследований и их обсуждение. Стратегия развития современного картофелеводства обусловлена наличием разнообразных технологических приемов и их использованием исходя из складывающихся условий выращивания.

Производство семян картофеля это высокотехнологический процесс, включающий лабораторные и полевые исследования предусматривающий разработку новых либо адаптация существующих технологий.

Высокая потребность в качественном семенном материале вынуждает сокращать продолжительность репродукции исходного картофеля в лабораторных условиях и выходить в поле. Одной из проблем при размножении высоких репродукций является наличие большой доли мелко-клубневой фракции (менее 10 грамм) и соответственно возникает вопрос о продуктивности картофеля в полевых условиях.

Ограничивающим фактором использование мелкой фракции в условиях Южного Урала служит, как правило, отсутствие осадков в критический период и орошаемых земельных участков. Тем не менее, результаты исследований, показывают о возможности использования мелких клубней менее 10 г (таблица 2).

Таблица 2 – Влияние массы посадочных клубней на продуктивность картофеля и её элементы в питомнике 1–2-го полевых поколений 2021 г.

№ п.п.	Наименование сорта	Средняя масса посадочного клубня, г	Продуктивность, г/куст	Средняя масса клубня, г	Количество клубней, шт./куст		
					всего	семенной фракции	продовольственной фракции
1	Захар (к.)	70	268	46,5	5,8	3,4	0,5
2	Тарасов (к.)	70	360	70,0	5,2	3,2	1,0
3	Спиридон (к.)	70	302	54,8	5,5	3,5	0,7
4	Захар	70	569	74,9	7,6	3,9	3,7
5	Кавалер	65	292	81,1	3,6	2,0	1,6
6	Жуковский ранний	43,9	521	115,7	4,5	1,7	2,8
7	Романо	21,2	328	52,1	6,3	5,3	1,0
8	Спиридон	13,3	443	105,5	4,2	1,5	2,7
9	Ирбитский	12,0	87	48,3	1,8	1,8	0,0
10	Тарасов	10,3	526	87,7	6,0	2,4	3,6
11	Губернатор	7,3	274	53,7	5,1	3,9	1,2
12	Ред Скарлетт	6,2	338	91,3	3,7	1,9	1,8
13	Кузовок	4,6	289	50,7	5,7	4,6	1,1
15	Розара	3,5	425	86,7	4,9	2,5	2,4
	Среднее	28,1	372	77	4,8	2,9	1,4

Оценка влияния размера посадочного клубня на элементы продуктивности указывает на увеличение средней массы клубня и как следствие повышение выхода продовольственных клубней. Общее количество клубней в кусте имело тенденцию к увеличению при использовании более крупных

клубней. При производстве семенного картофеля важно обеспечить высокий коэффициент размножения – количество клубней в кусте. Количество клубней в кусте не зависело напрямую от средней массы посадочного клубня. Примерно одинаковое количество клубней в кусте у сортов Захар (при массе посадочного материала 70 г), Романо (21,2 г), Тарасов (10,5 г) – от 6,0 до 7,6 шт./куст. Вместе с тем особняком стоят показатели по сорту Ирбитский, заложившего под кустом в среднем по 1,8 клубня (таблица 3).

Таблица 3 – Эффективность размножения сортообразцов картофеля в питомниках 1–2-го полевых поколений, 2021 г.

№ п.п.	Наименование сорта	Средняя масса посадочного клубня, г	Собрано картофеля		Коэффициент размножения	
			шт./куст	г/куст	шт./куст	г/куст
1	Захар	70	7,6	569	7,6	8,1
2	Кавалер	65	3,6	292	3,6	4,5
3	Жуковский ранний	43,9	4,5	521	4,5	11,9
4	Романо	21,2	6,3	328	6,3	15,4
5	Спиридон	13,3	4,2	443	4,2	33,3
6	Ирбитский	12,0	1,8	87	1,8	7,25
7	Тарасов	10,3	6,0	526	6,0	51,1
8	Губернатор	7,3	5,1	274	5,1	37,5
9	Ред Скарлетт	6,2	3,7	338	3,7	54,5
10	Кузовок	4,6	5,7	289	5,7	62,8
11	Розара	3,5	4,9	425	4,9	121,4
Среднее		22,3	4,8	372	4,8	37,6

Таким образом, учитывая разнонаправленный характер условий выращивания и сортовые особенности возможно получение высокого урожая семенного и продовольственного картофеля.

Рост общепроизводственных затрат при производстве картофеля предполагает их рационализацию. Использование оптимальных размеров семенных клубней и подбор соответствующих сортов позволяет сократить затраты на семена без значительных потерь в урожайности (таблица 4).

Необходимость выделения производства семенного картофеля в отдельную отрасль картофелеводства назрела давно, тем не менее, программа реализуется лишь частично. Результаты работы указывают на высокую эффективность размножения семенного картофеля (таблица 5). Обеспечение

производительности это не все преимущества такого подхода. Внедрение данной технологии производства семенного материала обеспечивает полный контроль за ростом и развитием растений картофеля. Позволяет в соответствии с регламентом.

Таблица 4 – Экономическая оценка размножения сортообразцов картофеля в питомниках, 2021 г.

№ п.п.	Наименование сорта	Расход семян на 1 га		Урожайность, т/га	Доход, тыс. руб. на га	
		тонн	тыс. руб.		всего	за вычетом стоимости семя
1	Захар	2,8	112,0	22,8	455,2	343,2
2	Кавалер	2,6	104,0	17,0	340,0	236,0
3	Жуковский ранний	1,8	72,0	21,0	420,0	348,0
4	Романо	0,85	33,9	17,7	354,0	320,1
5	Спиридон	0,53	212,8	11,6	231,2	209,9
6	Ирбитский	0,48	19,2	11,0	220,0	200,8
7	Тарасов	0,4	16,0	13,5	270,0	254,0
8	Губернатор	0,29	11,7	20,8	416,0	404,3
9	Ред Скарлетт	0,25	9,9	13,1	262,0	252,1
10	Кузовок	0,18	7,4	11,7	233,6	226,2
11	Розара	0,14	5,6	8,7	174,0	168,4

Таблица 5 – Производство мини клубней на семеноводческом участке, 2020 г.

№ п.п.	Наименование сорта	Уборочная площадь, м ²	Масса клубней, кг		Кол-во клубней, шт.	
			всего	кг/м ²	всего	шт./м ²
1	Спиридон	40	255,0	6,38	35600	890
2	Тарасов	28	265,3	9,48	52600	1878
3	Ред Скарлетт	40	123,0	3,1	20000	500
4	Кузовок	14	70,9	5,6	15431	1102
5	Розара	20	28,5	1,42	8025	401
6	Губернатор	32	166,4	5,2	22671	708
Всего		174	908,8	5,22	154327	887

Организация производства семенного материала на отдельном семеноводческом участке из расчета плотности посадки до 100 растений (клубней) на 40-30 м² обеспечивает посадку в поле на площади 1 га. Соответствующая работа была спланирована и реализована на полях ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в 2020-2021 гг.

Заключение. Проведена оценка влияния средней массы посадочного клубня картофеля на конечную продуктивность и ее элементы (средняя масса

клубня и количество клубней на куст). В целом при размножении картофеля посадочными клубнями возможно получение урожая, не уступающего по качеству при использовании клубней стандартного размера. Полученные данные по оценке использования мелких посадочных клубней показывают, что размер клубня не является лимитирующим фактором продуктивности картофеля. Использование оптимальных размеров семенных клубней и подбор соответствующих сортов позволяет сократить затраты на семена без значительных потерь в урожайности. Организация производства семенного картофеля на отдельном участке имеет преимущество по коэффициенту размножения, кроме того выращивание семенного материала проходит под полным контролем в соответствии с регламентом.

Библиографический список

1. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография-Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.
2. Методические положения по проведению оценки сортов картофеля на испытательных (тестовых) участках. – Москва, 2013. – 15 с.
3. Методика исследований по культуре картофеля. – М: Колос, 1967. – 263 с.
4. **Симаков Е.А., Анисимов Б.В., Усков А.И., Митюшкин А.В., Журавлев А.А., Веселова Т.А.** Размножение перспективных гибридов и новых сортов в системе оригинального семеноводства картофеля // Достижения науки и техники АПК. – 2009. – №7. – С. 35-37.
5. **Усков А.И.** Совершенствование стратегии воспроизводства оздоровленного исходного материала для семеноводства картофеля // Картофелеводство: история развития и результаты научных исследований по культуре картофеля. – М.: ФГБНУ ВНИИКХ, 2015. – С. 137.
6. **Анисимов Б.В.** Специальные зоны семеноводства картофеля // Картофель и овощи. – 2015. – № 4. – С. 30-33.
7. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с